

ЭВОЛЮЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Пулотов Мухаммаджон Улмасджонович¹

М. Тухтамирзаев²

Кандидат педагогических наук , доцент

¹⁻²Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636048>

Аннотация: Данная статья посвящена истории освещения Олимпийских игр. От первых Олимпийских игр до наших дней обсуждаются освещение Олимпиады в СМИ, роль СМИ.

Ключевые слова: спорт, олимпиада, журналистика, СМИ.

ВВЕДЕНИЕ

Для журналистов Олимпийские игры всегда были предметом особого интереса. Самое крупное и эффектное в мире спортивное событие дает аудитории две недели непрерывных переживаний за собственную страну, за судьбы отдельных спортсменов. Олимпиада позволяет всем любителям спорта насладиться непревзойденной зрелищностью событий, накалом спортивных страстей. С начала возрождения Олимпийского движения Пьером де Кубертенем корреспонденты газет и журналов активно включились в работу по освещению олимпийских соревнований. Важно отметить, что Олимпийские игры в XX веке имеют существенную коммерческую и политическую составляющую. С появлением телевизионных трансляций их значимость для олимпийской системы ещё более возросла .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для медиаотрасли в целом система представления Олимпийских игр в онлайн продемонстрировала принципиально новый подход как к производству самого контента, так и к взаимодействию с аудиторией, к распространению медиаконтента в условиях цифровой медиасреды.

В 1896 году, когда состоялись первые возрожденные Олимпийские игры, периодическая печать была единственным медиаканалом. В этих играх, состоявшихся в Афинах, приняли участие 241 спортсмен из 14 стран, которые соревновались в 9 видах спорта: борьба, велоспорт, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фехтование (для сравнения: на Летних Олимпийских играх современности количество дисциплин - около 30). Больше всего участников было из таких стран, как Франция, Германия, Великобритания и Греция. Эти Игры отличались от Игр современности и по организационным моментам: не было парада стран-участниц,

Олимпийского огня, Олимпийской клятвы, вместо золотых медалей победителям вручались серебряная медаль, оливковая ветвь и диплом.

Тем не менее, состоявшиеся первые Игры имели достаточно большой общественный резонанс. Точное число журналистов, присутствовавших на тех Играх неизвестно, однако в мировой периодической печати было выпущено большое количество материалов об Олимпиаде. Так, в книге Б. Маллона и Т. Видланда насчитывается 35 материалов из различных периодических изданий (преимущественно газет и журналов), которые были выпущены сразу по итогам Олимпиады-1896. Данные материалы, составленные в форме заметок и репортажей, изобилуют как фактологическими данными (сколько зрителей было на стадионе, какую дистанцию пробежал тот или иной спортсмен и т.д.), так и эмоциональным, красочным описанием происходящих событий.

Корреспонденты и обозреватели в качестве источника фактов, как правило, использовали официальные итоги протоколов соревнований, в то время как их эмоциональные переживания основывались на их непосредственном наблюдении подготовки спортсменов, самих состязаний, церемоний награждения. подача материала, где сочетались факты и собственные чувства, переживания, стала применяться и в последующих описаниях крупных спортивных мероприятий. По итогам первых Игр, как и в последующих, был опубликован итоговый отчет, в данном случае состоящий из двух частей: «Олимпийские игры в древности» (опубликован до начала Игр) и «Олимпийские игры 1896 года» (опубликован после окончания Игр) на четырех языках (английском, греческом, немецком, французском). Соавтором данного отчета стал Пьер-де-Кубертен. Кроме того, была осуществлена и фотосъемка, материалы которой были опубликованы в периодической печати.

Следующие две Игры, которые состоялись в 1900 и 1904 годах в Париже и Сент-Луисе, также освещались в периодической печати, но с точки зрения организации они были гораздо менее успешными, нежели Игры 1896 года. Причиной этому послужил тот факт, что Игры обоих лет были приурочены к Всемирной выставке в целях привлечения дополнительных инвестиций для организации. В итоге смешение двух значимых мероприятий привело к тому, что Всемирная выставка «затмила» Олимпиаду. Вместе с тем, Игры-1904 пришлось на время покупки США территории Луизианы у Франции, на фоне празднования такого события они затерялись. Однако эти игры запомнились тем, что именно на этих Играх впервые вручались золотые, серебряные и бронзовые медали за первое, второе и третье места.

Игры 1908 года, прошедшие в Лондоне, были приурочены к франко-британской Ярмарке. По уровню организации они были лучше. Здесь можно отметить два момента: впервые специально для мероприятия был подготовлен стадион, а соревнования по плаванию проходили не на открытой воде. С точки зрения медиакоммуникаций эти Игры запомнились тем, что в них впервые, наряду с периодической печатью, был задействован новый канал – кино. Киностудии «Патэ» и «Гомон» сняли хронику той Олимпиады, на которой были запечатлены соревнования по легкой атлетике у мужчин и стрельбе из лука у женщин

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Janowitz M. Professional models in journalism: The gatekeeper and the advocate. *Journalism Quarterly*, 2019, vol. 52, no. 4, pp. 618–626. doi: 10.1177/107769907505200402.
2. Lippmann W.K. *Liberty and the News*. Franklin Classics, 2018. 116 p.
3. Hradziushka A.A. Mobile internet as a factor of transformation of Belarus mediasphere. *Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya "Zhurnalistika. Pedagogika"*, 2022, no. 1, pp. 71–77. (In Russian)
4. Sokolova D.V. News distribution via Telegram messenger. *Mediascope*, 2017, no. 4. Available at: <http://www.mediascope.ru/2380>. (In Russian)
5. Andrews J. Tackling the digital future of sports journalism: Report for the Robert Bell travelling scholarship. 2011. Available at: www.canterbury.ac.nz/media/documents/reports/robert_bell_report_april11.pdf.